

AVALIAÇÃO COMPORTAMENTAL DO TIPO DEPRESSIVO EM CAMUNDONGOS C57BL/6 SUBMETIDOS AO USO PROLONGADO DE OMEPRAZOL.

¹Anna Letícia Sousa Duarte, ¹Dilailson Carlos Costa Júnior, ¹Cauan Farias Ananias, ¹Diogo Paula Lima, ²Profa.Dra. Francisca Cléa Florenço de Sousa.

e-mail: leticiaduarte@alu.ufc.br; Universidade Federal do Ceará (UFC)
1 - Aluno do curso de Farmácia da Universidade de Fortaleza; 2 - Orientador, Farmacêutico, Residente em Terapia Intensiva, Hospital Universitário Walter Cantídio.

A depressão é um transtorno mental comum que afeta a capacidade do indivíduo de interagir socialmente. Estudos indicam que o uso prolongado de Inibidores da Bomba de Prótons (IBPs), como o Omeprazol (OME), pode impactar o Sistema Nervoso Central (SNC) e estar associado ao desenvolvimento de sintomas depressivos. Este estudo analisou os efeitos da administração crônica de OME no comportamento depressivo de camundongos C57BL/6 machos (20-30g). Divididos em dois grupos (OME e Controle), receberam Omeprazol (8 mg/kg) ou veículo por via oral por 28 dias. Após 24h da última dose, foram feitos testes para avaliar comportamento depressivo no Teste do Nado Forçado, entre outros. O objetivo foi investigar alterações neurológicas e comportamentais associadas ao uso prolongado do fármaco. Os camundongos da linhagem C57BL/6 foram separados em dois grupos principais: o Grupo OME, que recebeu Omeprazol (8 mg/kg) por gavagem oral, e o Grupo Controle, que recebeu veículo (Bicarbonato de Sódio 8,4%). No total, foram utilizados dois grupos (OME e CONT), cada um contendo entre 8 e 10 animais. A administração ocorreu durante 28 dias.

No teste de Nado Forçado, observou-se uma diferença significativa no tempo de imobilidade entre os grupos Controle e OME (Controle: $51,43 \pm 6,15$; OME: $80,43 \pm 9,22$; $p = 0,0249$). Os animais tratados com Omeprazol exibiram um aumento nesse parâmetro, sugerindo um comportamento compatível com um estado depressivo quando comparados ao grupo Controle. Os dados obtidos indicam que o Omeprazol induziu um comportamento semelhante ao depressivo, evidenciado pelo aumento do tempo de imobilidade no teste de Nado Forçado. Os achados sugerem que o uso crônico desse fármaco pode impactar o Sistema Nervoso Central, promovendo efeitos depressivos. Entretanto, são necessárias mais pesquisas para elucidar os mecanismos subjacentes a essa relação. Além disso, os resultados ressaltam a importância do uso criterioso do Omeprazol, evitando sua administração prolongada sem indicação adequada.

PALAVRAS CHAVE: Depressão; Inibidor da Bomba de Prótons; Omeprazol; Sistema Nervoso Central

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- MINISTÉRIO DA SAÚDE. Formulário Terapêutico Nacional 2010: Rename 2010. [s.l: s.n.].
- AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-V). [s.l: s.n.]. v. 11
- ARCHER, J. Tests for emotionality in rats and mice: A review. *Animal Behaviour* Academic Press, , 1 maio 1973.
- BÄCKHED, F. et al. Host-bacterial mutualism in the human intestine. *Science*, v. 307, n. 5717, p. 1915-1920, 2005.
- BADIOLA, N. et al. The Proton-Pump Inhibitor Lansoprazole Enhances Amyloid Beta Production. *PLoS ONE*, v. 8, n. 3, p. 58837, 2013.

